

Suggerimenti di lettura

1. Edward Snowden, *Errore di sistema*, Longanesi, 2019. La versione originale, *Permanent Record*, 2019, è [disponibile](#) in vari formati sull'Internet Archive. C'è anche un documentario, *Citizenfour*, che riporta le sue rivelazioni: l'autrice, Laura Poitras, era infatti fra i giornalisti che Snowden aveva scelto come interlocutori.

So bene quale luogo tossico e insano sia diventato oggi il Web, ma dovete capire che per me, quando ci sono entrato in contatto per la prima volta, Internet era qualcosa di totalmente diverso. Era come un amico, un genitore. Una comunità senza confini né limiti, milioni di voci che confluivano in una sola, un terreno vergine condiviso – ma non sfruttato – da varie comunità che vivevano fianco a fianco in modo amichevole, i cui membri erano liberi di scegliere il proprio nome, la propria storia e le proprie abitudini.

Tutti indossavamo delle maschere, eppure questa cultura dell'«anonimato attraverso la polionimia» produceva più verità che falsità, perché aveva un carattere creativo e cooperativo, più che commerciale e competitivo. C'erano dei conflitti, ovviamente, ma a prevalere erano sempre la gentilezza e i buoni sentimenti, come il vero spirito pionieristico richiede.

Mi capirete, quindi, se dico che oggi Internet è diventata irriconoscibile. Questo cambiamento è il risultato di una scelta consapevole e di sforzi sistematici da parte di un'élite privilegiata. La repentina evoluzione del commercio in *e-commerce* ha portato alla creazione di una bolla che sarebbe prontamente scoppiata con l'avvento del nuovo millennio. A quel punto le aziende capirono che le persone, quando si trovavano online, erano più interessate a condividere che a spendere, e che la connessione umana che Internet aveva reso possibile poteva essere monetizzata. Se su Internet la gente non voleva far altro che dire ad amici, familiari e sconosciuti che cosa stesse facendo (e a sua volta sapere che cosa stessero facendo amici, familiari e sconosciuti), allora le aziende dovevano semplicemente trovare il modo di inserirsi in questi scambi sociali e trarne profitto.

È così che è iniziato il capitalismo di sorveglianza, decretando la fine di Internet per come la conoscevo io.

In quel momento è stato il Web creativo a collassare, con la scomparsa di numerosi siti indipendenti, bellissimi e complessi. La gente, attirata dalla maggiore facilità d'uso, ha preferito abbandonare i propri siti personali – che richiedevano un costante lavoro di manutenzione – a favore di pagine Facebook o account Gmail, dei quali, però, erano proprietari solo nominalmente. Pochi di noi allora se ne resero conto, ma ormai non ci apparteneva più niente di quello che condividevamo. Chi era succeduto alle società che avevano fallito nell'e-commerce, perché non erano riuscite a trovare nulla che ci interessasse comprare, ora aveva un nuovo prodotto da venderci.

Quel prodotto eravamo noi stessi.

2. Brett Scott, *Cloudmoney: Cash, Cards, Crypto, and the War for Our Wallets*, 2022. La [versione italiana](#) ha lo stesso titolo: *Cloudmoney*.

... nel 2016 Kevin Kelly, direttore e fondatore di Wired, pubblicò *L'inevitabile*. Le tendenze tecnologiche che rivoluzioneranno il nostro futuro. Il titolo presenta il futuro come se fosse il meteo, qualcosa che ci succederà e basta. La dodicesima profezia nelle sue «previsioni del meteo» è che saremo assorbiti in un «sistema planetario che conetterà tutti gli umani e tutte le macchine in una matrice globale».

Permettetemi di dare un suggerimento su come creare questa matrice globale. Prendete un settore oligopolistico di colossi tecnologici, le cui piattaforme sono diventate parte integrante della vita di miliardi di persone, e incollatelo attraverso un'infrastruttura tecnofinanziaria a un settore oligopolistico di colossi finanziari, la cui moneta digitale è diventata parte integrante della vita di miliardi di persone. Poi incollate le due cose a tutto il resto (città, macchine, i nostri corpi) e presentate questa situazione, in cui l'intero contesto in cui viviamo è nelle mani della volontà di profitto di oligopoli remoti, come una rivoluzione gradita e inevitabile alimentata dalla nostra volontà. Infine, raffigurate tutti quelli che si ribellano a questo stato di cose come luddisti che vivono fuori dal mondo, gente imprigionata nel passato, persone che bisogna riuscire a convincere o poveretti che devono essere salvati.